

Percepciones de los interesados sobre el método agroecológico más utilizado para el control de malas hierbas en cultivos de almendro y olivo de la Región Mediterránea de España

PROBLEMA

¿Cuáles son los métodos agroecológicos más utilizados y recomendados para el control de malas hierbas en huertos mediterráneos de almendros y olivos?

PERCEPCIONES DE LOS INTERESADOS

En el grupo de agricultores encuestados, la labranza o el control mecánico es el método más utilizado, aplicado por el 81% de los encuestados, seguido por cubiertas vivas (70%) y cubiertas de malas hierbas (67%). En contraste, los sistemas combinados (11%), el cultivo intercalado (8%) y el pastoreo (4%) son los métodos menos utilizados. Ninguno de los encuestados ha utilizado acolchados inertes no vivos, bioherbicidas o control térmico de malas hierbas, aunque un 42%, 38% y 35% de los entrevistados conocen estos métodos respectivamente. Los datos históricos muestran que la siega (15%) y el cultivo intercalado (8%) se utilizaron en el pasado, pero ya no se practican. Las partes interesadas reconocieron en su gran mayoría la siega, los acolchados inertes, el acolchado vivo, los cultivos intercalados y las cubiertas de malas hierbas (90%). El control mecánico, los cultivos de cobertura permanentes, los bioherbicidas y el control térmico de malas hierbas también fueron bien conocidos (80%). Los cultivos de cobertura temporales fueron los menos conocidos (74%).

Figura 1: Acolchado inerte, plástico
(Sánchez et al.2012. Horticultura)

Figura 2: Acolchado vivo, poda
(ID- David)

RECOMENDACIÓN

Para una gestión sostenible de malas hierbas en huertos mediterráneos de almendros y olivos, se recomienda implementar cultivos de cobertura, acolchado, cubiertas de malas hierbas y cultivo intercalado. Hacer énfasis en la inclusión de ganado podría ser una opción viable y económica. Ampliar el conocimiento sobre bioherbicidas y métodos biotecnológicos es crucial para diversificar las estrategias de control de malas hierbas.

*Figura 3: Cobertura de maleza
(MD Gómez-López, Huesca)*

*Figura 4: Cubierta viva (MD
Gómez-López, Toledo, 2023)*

*Figura 5: Cultivo intercalado, lavanda
(Profesional Agro. UCO/UPCT Diver farming)*

PALABRAS CLAVE

perennes, acolchado, poda, cultivos intercalados, cubiertas vegetales, control térmico de las malas hierbas

AUTORES

Gómez-López, M.D., Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, España
Samper Pérez E., Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, España
Morugán Coronado A., Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, España
García-Hernández C., Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, España
Calatrava Leyva J., Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, España
Zornoza Belmonte R., Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, España

